

FIZIKA FANINI O’QITISHDA O’QUVCHILAR ONGIDA FIZIK BILIMLARNING HAYOTDA QO’LLANILISHI TO’G’RISIDA TUSHUNCHALAR HOSIL QILISH

Xudayberganova Shukurjon Madaminovna

Urganch shahar 5-son maktabning fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi kunda pedagoglar oldida qo'yilgan dolzarb vazifalardan biri bu o'quvchilarga o'z fani doirasida bilimlarni berish bilan bir qatorda bu fanning hayotda qo'llanilishini ham tushuntirishdan iboratdir. Sababi bugungi kunning o'quvchilarini faqatgina kitobdagi ma'lumot bilan cheklangan holda o'qitib bo'lmaydi. Albatta har bir pedagog ta'lim jarayonida buning guvohi bo'lishmoqda. Shu sababli fizika fani o'qituvchilari ham fanda bo'layotgan har bir yangilikni kuzatib borgan holda, o'qitayotgan mavzuning qo'llanilish sohasi haqida ham albatta ma'lumot berib o'tishi kerak.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, fizik hodisa, fizik kattaliklar, o'lchov asboblari, diffuziya.

Fizika ta'limining fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va hayotda tutgan o'рни haqida mantiqiy fikrlay olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o'zini o'zi anglash salohiyatini tarkib toptirish, ularda milliy, umuminsoniy qadryatlarni shakllantirish hamda ijtimoiy hayoti va ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallashi, ulardan kundalik hayotlarida foydalanishga o'rgatish, o'quvchilarning olamning fizik manzarasiga oid dunyoqarashini kengaytirish bilan amaliy faoliyatlarini bog'lagan holda fizik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

O'quvchilarda atrof-olamni o'rganishga ishonch tuyg'ularini hosil qilish, tabiatdagi jarayon va hodisalarni kuzatish, tahlil qilish, fizik hodisalarni o'rganishda asboblardan to'g'ri foydalana olish, fizik tushuncha va kattaliklarni matematik formulalar bilan ifodalay olish, fan sohasida erishilayotgan yutuqlar, ularning

amaliyotdagi tatbiqi orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashlarini rivojlantirish, kelajakda insoniyatni fan va texnologiyalar yutuqlaridan to‘g‘ri foydalanishda fan va texnika ijodkorlariga hurmat bilan qarash, ma’naviy va madaniy merosini avaylab asrash, umumbashariy madaniyat elementlarini tarbiyalashdan iborat.

Maktabda fizika ta’limining ahamiyati uning fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va kundalik hayotda tutgan o‘rni bilan belgilanadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika fanini o‘qitish orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini, mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o‘z-o‘zini anglash salohiyatini shakllantirish va o‘stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayotlari va ta’lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlar beriladi.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida fizika ta’limining asosiy vazifalari:

- o‘quvchilarni fizik hodisalar, tushunchalar, kattaliklar, modellar, qonunlar, o‘lchashlar, fizikaning amaldagi tatbiqlari, olamning fizik manzarasiga oid bilimlar bilan tanishtirish;

- o‘quvchilarni fan-texnika taraqqiyoti, fizika qonuniyatlarining amalda qo‘llanilishi bilan tanishtirish;

- buyuk mutafakkirlarimiz va hozirgi davrdagi Vatanimiz fizik olimlarining faoliyatlari bilan tanishtirish, ta’lim mazmunini tevarak-atrofdagi mahalliy va tarixiy materiallar bilan boyitish orqali o‘quvchilarni milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash;

- ta’lim mazmunini ijtimoiy hayot va texnika taraqqiyoti bilan bog‘lash orqali o‘quvchilarni ongli ravishda kasbga yo‘naltirish;

- fizikaga oid asbob va uskunalardan foydalanish, sodda o‘lchov va tajriba ishlarini bajarish, ularning natijalari asosida xulosalar chiqarish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish malakalarini shakllantirishdan iboratdir.

Yangi ta’lim tizimi asosida tuzilgan ushbu fizika dasturi bo‘yicha fizika kursi alohida o‘quv predmeti sifatida 6-sinfdan boshlanadi. Maktab fizika ta’limining birinchi yilida o‘quvchilarga fizik hodisalar va kattaliklar haqida umumiy ma’lumotlar beriladi. Bu bilan o‘quvchilar fizikaga qiziqtiriladi, fizika fani haqida

dastlabki tasavvur hosil qilinadi, tevarak-atrofdagi fizik hodisalarning mohiyatini elementar tarzda tushuntirish orqali ilmiy dunyoqarashlari shakllantiriladi. Shu bilan bir qatorda tabiiy geografiya, biologiya va kimyo predmetlari mazmunida uchraydigan fizikaga oid bilimlarni o’zlashtirishga tayyorlaydi.

Dasturda 6-sinfda “Modda tuzilishi haqida dastlabki ma’lumotlar”, “Mexanik hodisalar”, “Jismlarning muvozanati”, “Oddiy mexanizmlar”, “Issiqlik hodisalari”, “Yorug’lik hodisalari”, “Tovush hodisalari”ni o’rganish orqali dastlabki fizik tushuncha va hodisalar haqida bilimlar berish ko’zda tutilgan. Bu sinfda fizik hodisalar va kattaliklar haqida umumiy ma’lumot va tasavvurga ega bo’lgan o’quvchilar yuqori sinflarda fizika kursining barcha bo’limlarini sistemali ravishda o’rganadilar. Bunda fizika ta’limi mazmuni ijtimoiy hayotda, tevarak-atrofdan uchraydigan fizik hodisalar va jarayonlar bilan bog’lab o’rgatiladi.

Fizika kursni o’qitishni boshlashda o’quvchilarni boshida bu fanga qiziqtirish unchalik qiyin kechmaydi, sababi 6-sinf o’quvchilari juda ham qiziquvchan bo’lishadi. O’qituvchidan talab qilinadigani shu qiziqishni biroz murakkab bo’lgan mavzular davomida ham saqlab qolishdir. Agar o’qituvchi har bir yangi mavzuni ma’lum bir muammo doirasida tushuntirsa yoki mavzu tushuntirilib bo’lganidan so’ng uning hayotda aynan qayerda qo’llanilishini o’quvchi ongiga singdira olsa mavzu tushunarligina bo’lib qolmay ularning xotirasida o’chmas bo’lib muxrlanadi.

6-sinf darsligidagi “Turli muhitlarda diffuziya hodisasi” mavzusini o’qitayotganimizda diffuziya hodisasi ta’rifini berishimizdan oldin o’tgan darsda o’tilgan molekularning o’zaro ta’siri hamda Broun harakati mavzusida molekularning o’zaro ta’sirlashuvi va ularning to’xtovsiz va tartibsiz harakati va uning tabiatdagi ahamiyatini aytib yangi mavzu bilan bog’lansa o’quvchilarning yangi mavzuga diqqatini jalb qilishimiz mumkin. Yangi mavzuni tushuntirishda esa diffuziya hodisasi asosan hayotda qayerda qo’llanilishini aytish lozim. Diffuziya hodisasi tabiatda juda muhim ahamiyatga ega. Masalan, diffuziya tufayli havoga sanoat korxonalaridan chiqqan zaharli gazlar tarqalib ketadi. Nafas chiqarilganda chiqqan karbonat angidrid gazi ham burun atrofida to’planib qolmaydi. Sabzavotlarni tuzlash ham diffuziya hodisasi asoslangan. Diffuziya inson va hayvonlar hayotida katta

ahamiyatga ega. Masalan, havodagi kislorod diffuziya tufayli inson terisi orqali organizmga kiradi. Diffuziya tufayli oziqlantiruvchi moddalar hayvonlar ichagidan qonga o'tadi. Shuningdek texnikada terini oshlash, gazlamani bo'yash, metallarni sementlash va azotlash, metallarda himoya qoplama hosil qilishda qo'llaniladi. Geologiyada diffuziya moddalarning quyuqdan suyuqqa, issiqdan sovuqqa, namdan quruqqa tarqalishidir. Foydali qazilma konlarini izlashda diffuziyaning roli juda muhim. Diffuziya natijasida konlar bor joylarda rudalarni birlamchi va ikkilamchi areal (joy) lari hosil bo'ladi. Bular o'z navbatida ma'dan konlarini qidirishda asosiy omillardan hisoblanadi. Biologiyada oziq moddalarning so'rilishi va yutilishi hamda moddalar almashinuv mahsulotlarining chiqib ketishida diffuziyaning ahamiyati bor. O'simlik va hayvonot dunyosida diffuziyaning ahamiyati juda katta. O'simliklar barglari orqali nafas olibgina qolmasdan, qisman oziqlanadi ham. Shuning uchun ularda yuza diffuziyasi kuzatiladi. Hozirgi vaqtda mevali daraxtlarning (ildizi orqali oziqlanishdan tashqari) barglariga suv purkash yo'li bilan oziqlantirish usuli qo'llanilmoqda. Diffuziyali jarayonlar tabiiy suv havzasi va akvariumlarni kislorod bilan ta'minlashda ham katta rol o'ynaydi. Kislorod to'xtab qolgan suvning erkin sirtidan diffuziya tufayli uning juda chuqur qatlamlariga ham yetib boradi. Dengiz va okeanlarning suvo'tlari yo'q, yorug'lik umuman yetib bormaydigan eng chuqur joylarida ham tirik organizmlar uchrashining sababi ham shunda. Suv sathining yopilib qolishi unga kislorod o'tishini to'xtatib qo'yadi, natijada suv hayvonlarini nobud bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun og'zi tor shisha idishlardan akvarium sifatida foydalanib bo'lmaydi. O'pka va to'qimalarda gazlar almashinuvi jarayoni ham diffuziyaga asoslangan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak diffuziya har bir sohada muhim ahamiyati katta ekan.

Bugungi har bir soha jadal rivojlanib borayotgan zamonda boshqa kasblar singari o'qituvchilik kasbi ham kasb egalaridan avvalgidan ham mas'uliyatliroq bo'lib, fan yangiliklari bilan doimiy xabardor bo'lgan holda o'qitayotgan fanini o'qitibgina qolmasdan fanning ahamiyati undagi o'rganilayotgan ma'lumotlarning hayotda qo'llanilish sohasini ham o'quvchi ongiga sindira olishni talab qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 6-sinf darsligi N. Sh. Turdiyev, «Niso Poligraf» nashriyoti, Toshkent – 2017.
2. Bozorova S., Norov Sh. Fizika darslarida ta'lim samaradorligini oshirish usullari// Xalq ta'limi. -2003.
3. Boltayeva M. L. Fizika ta'limi jarayonida talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirish / Ped. fan. nom... diss. -Toshkent, 2004
4. Fizika fanidan o'quvchilar bilimidagi bo'shliqlarni aniqlash va to'ldirish usullari D. Karaeva, Qashqadaryo viloyati; Tabiiy va aniq fanlar kafedrası o'qituvchisi
5. Binar dars yoki fanlararo integratsiya (Biologiya va fizika misolida) [Yanvar 7, 2019](#) Nuriddin Ikramov NamDU qoshidagi 3-son akademik litseyi oliy toifali biologiya fani o'qituvchisi.